

IF (2025): 12.9

ISSN (p):
3030-3362

Maxsus 3(5)

30.12.2025

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov

DSc, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov

PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
R.S.Muradov – DSc in Phys.-Math., NamSU, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., FERSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
N.D.Botirova - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.N.Ganiyeva - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
X.X.Arabboev - PhD in Ped. Sc, FerSU, Fergana, Uzbekistan
K.K.Shalankov - PhD in Ped. Sc, FerPHMI, Fergana, Uzbekistan
Kh.I.Khanbabayev- PhD in Ped. Sc, Kokand SPI, Fergana, Uzbekistan
Sh.Sh.Akramov - PhD in Agr. Sc, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
L.A.Uzakova - PhD in Phil, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
Z.S.Tashtemirova – Can. in Ped. Sc., FerSU., Fergana, Uzbekistan
M.M.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
Z.A.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
G.D.Kochkorova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
Sh.K.Khashimova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
G.A.Dadamirzayeva – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
B.J.Kurbanov – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
A.A.Yakubbayev - PhD in Phys.-Math., associate prof. NamSTU, Namangan, Uzbekistan
Sh.A.Khusanova- PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
M.A.Asraev- PhD in Tech. Sc., TIME, Tashkent, Uzbekistan
N.M.Axmatov - PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
B.Kh.Abdullaev- PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov

DSc, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov

PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va

Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi

Prezidenti Administratsiyasi

huzuridagi Axborot va

ommaviy

kommunikatsiyalar agentligi

tomonidan 2023-yil

3-mayda 078777 raqami

bilan ro'yxatga olingan.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

A.Rasulov – f.-m.f.d., prof., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

R.S.Muradov – f.-m.f. DSc, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston

D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

U.Yu.Axundjanov – t.f.b. Ph.D, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., dotsent, FarDTU Farg'ona, O'zbekiston

N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

Sh.N.Ganiyeva – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

X.X.Arabbayev – ped.f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

K.K.Shalankov – ped.f.b. PhD, FerPHMI Farg'ona, O'zbekiston

Kh.I.Khanbabayev – ped.f.b. PhD, QDPI Farg'ona, O'zbekiston

Sh.Sh.Akrasov – q.x.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

L.A.Uzakova – fil.f.b. PhD, OOT va II, Farg'ona, O'zbekiston

Z.S.Tashtemirova – ped.f.n., FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

M.M.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

Z.A.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

G.D.Kochkorova – fil.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

Sh.K.Xashimova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

G.A.Dadamirzayeva – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston

B.J.Kurbanov – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston

A.A.Yakubbayev – f.-m.f.b. PhD., dotsent, NamDTU, Namangan, O'zbekiston

Sh.A.Xusanova – t.f.b. PhD, TTYESI, Toshkent, O'zbekiston

M.A.Asrayev – t.f.b. PhD, TMII. Toshkent, O'zbekiston

N.M.Axmatov – t.f.b. PhD, TTYESI. Toshkent, O'zbekiston

B.X.Abdullayev – t.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

Farobiyning falsafiy merosi, uning zamonaviy ta'limdagi amaliy va metodologik roli

Xolmatov Shaxobidin Jumabayevich

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, Ijtimoiy fanlar kafedra dotsenti

Annotatsiya: mazkur maqolada Farobiy falsafasi va Markaziy Osiyo falsafiy tafakkurini zamonaviy ta'lim jarayonida o'rganishning dolzarbligi, falsafa fanining inson tafakkuri, bilim va axloqiy qadriyatlarni shakllantirishdagi roli, Farobiyning mantiq, metafizika, axloqshunoslik va siyosatshunoslik yo'nalishlari, ularning pedagogik ahamiyati, Farobiy merosini o'rganish yoshlarni tanqidiy fikrlash, axloqiy qaror qabul qilish va jamiyat hayotida mas'uliyat bilan ishtirok etishga yo'naltirilganligi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Farobiy, falsafa, tanqidiy tafakkur, axloqiy qadriyatlar, pedagogika, Markaziy Osiyo, ideal jamiyat, ta'lim, mantiq, metafizika

Falsafa inson tafakkuri, bilim hamda axloqiy qadriyatlarni chuqur o'rganadigan eng qadimiy fanlardan biri hisoblanadi. Falsafa bilimning mohiyati, insonning dunyoqarashi va ijtimoiy haqiqatni anglashini o'rganish orqali mantiqiy fikrlash, bahs-munozara va axloqiy qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Shu jihatdan falsafa ta'limi har bir yosh avlodni mustaqil va tanqidiy tafakkur bilan shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Markaziy Osiyo mintaqasi falsafiy tafakkur tarixida muhim markaz bo'lib, qadimgi davrlardan buyon ko'plab buyuk mutafakkirlarni yetishtirgan. Ular orasida Abu Nasr Muhammad Farobiy (870–950) o'zining falsafiy qarashlari bilan mintaqaning eng nufuzli allomalaridan biri sifatida tarixda muhim iz qoldirgan [3, 50].

Farobiy faoliyati falsafa fanining turli yo'nalishlarini – mantiq, metafizika, axloqshunoslik, siyosatshunoslik va tabiiy fanlarni tizimli tarzda birlashtirishga qaratilgan. U inson tafakkuri, aqlning roli, axloqiy mukammallik va jamiyat taraqqiyoti masalalarini chuqur tahlil qilgan [4, 22]. Uning asarlari nafaqat ilmiy meros sifatida, balki bugungi pedagogik jarayonda talabalarda mantiqiy fikrlash, axloqiy qaror qabul qilish va jamiyatga foydali bo'lish qobiliyatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi [7, 115].

Mustaqillik yillarida O'zbekistonda ta'lim sohasini rivojlantirish, yoshlarni intellektual va axloqiy jihatdan qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. "O'zbekiston — 2030" taraqqiyot strategiyasida ta'lim tizimi islohotlari ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan bo'lib, bu yo'nalishda pedagoglar tayyorlash, o'quv sifatini oshirish va ta'lim jarayonida innovatsiyalarni joriy etish vazifalari ustida izchil ishlar olib borilmoqda. Prezident

Shavkat Mirziyoyev ta'lim va ilm-fan sohasidagi keng qamrovli islohotlarni qo'llab-quvvatlashni davom ettirmoqda; ayniqsa, maktab ta'limi sifatini oshirish, pedagoglar malakasini kuchaytirish va yoshlar bilimni chuqurlashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan [6, 40]. Ta'lim tizimida falsafa fani o'zining metodologik vazifasi – tanqidiy tafakkur va axloqiy qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish orqali yosh avlodni barkamol inson sifatida tayyorlashga xizmat qiladi [5, 12].

Bugungi kunda Markaziy Osiyo falsafiy merosi va Farobiy faoliyatini o'rganishning dolzarbligi nafaqat ilmiy va tarixiy jihatdan, balki pedagogik va ijtimoiy ahamiyat nuqtai nazaridan ham o'ziga xosdir. Birinchidan, Farobiy falsafasi inson tafakkuri, aql va axloqiy qadriyatlarni uyg'unlashtirishga qaratilgan tizimli yondashuvi bilan zamonaviy ta'lim jarayonida tanqidiy fikrlash va mantiqiy tafakkur ko'nikmalarini shakllantirishda muhim manba hisoblanadi [8, 33]. Talabalar uchun bu bilimlar nafaqat nazariy o'rganish, balki amaliy qarorlar qabul qilish va jamiyat hayotida mas'uliyat bilan harakat qilish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, bugungi kunda O'zbekistonda yoshlarni ilmiy izlanishlar, innovatsion faoliyat va ijtimoiy-ma'naviy tarbiyaga yo'naltirish davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan biridir. Prezident Shavkat Mirziyoyevning ta'lim va ilm-fan sohasidagi qarorlari, farmon va dasturlari falsafa fanining ta'lim tizimida o'rni va rolini mustahkamlashga xizmat qiladi [8]. Shu bilan birga, Farobiy merosini o'rganish yoshlarni ilmiy tafakkurga, mantiqiy tahlil qilish va axloqiy qaror qabul qilish ko'nikmalariga yo'naltiradi, ularni jamiyatga foydali va mas'uliyatli shaxslar sifatida shakllantirishga hissa qo'shadi [7, 118].

Uchinchidan, global ilmiy va ma'naviy maydonda inson tafakkuri va axloqiy qadriyatlar bilan bog'liq muammolar kundan-kunga murakkablashib borayotgani shuni ko'rsatadiki, Farobiy kabi mutafakkirlarning bilim va tajribasi zamonaviy talabalarga strategik va axloqiy qarorlar qabul qilishda yo'riqnoma bo'la oladi. Shu nuqtai nazardan, Farobiy falsafasini o'rganish nafaqat tarixiy merosni saqlash, balki bugungi kunning ijtimoiy, ma'naviy va pedagogik muammolarini yechishda dolzarb vosita hisoblanadi.

Shunday qilib, Markaziy Osiyo falsafiy tafakkurini o'rganish, xususan Farobiy faoliyatini chuqur tahlil qilish, talabalarda tanqidiy fikrlash, axloqiy ong va jamiyat hayotida faol ishtirok etish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi [3, 55]. Bu jihatdan Farobiy merosini o'rganish zamonaviy ta'lim jarayonining strategik vazifasi sifatida qaraladi va ta'lim sifatini oshirish, yoshlarni barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda samarali vosita hisoblanadi [5, 18].

Ushbu mavzu, shuningdek, global miqyosda inson tafakkuri, axloqiy qaror qabul qilish va jamiyat taraqqiyoti bilan bog'liq dolzarb muammolarni yechishda strategik yo'riqnoma sifatida ham ahamiyatlidir. Shu bois, Farobiy falsafasi va Markaziy Osiyo

falsafiy tafakkurini chuqur o'rganish bugungi kun talabalari uchun ilmiy, pedagogik va ma'naviy jihatdan katta qiymatga ega bo'lib, ularni mas'uliyatli, bilimli va axloqiy qaror qabul qila oladigan shaxslar sifatida shakllantirishga xizmat qiladi [4, 36].

Falsafa inson tafakkuri, bilim va axloqiy qadriyatlarni chuqur o'rganadigan eng qadimiy fanlardan biri hisoblanadi. Falsafa nafaqat bilish jarayonining mohiyatini o'rganadi, balki insonning dunyoqarashi, ijtimoiy hayotni anglash va axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Shu jihatdan, falsafa ta'limi har bir yosh avlodni mustaqil va tanqidiy tafakkur bilan shakllantirishda asosiy vosita sifatida xizmat qiladi, talabalarda mantiqiy fikrlash, bahs-munozara olib borish va axloqiy qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi [3, 12].

Markaziy Osiyo falsafiy tafakkur tarixida muhim markaz bo'lib, qadimgi davrlardan buyon ko'plab buyuk mutafakkirlarni yetishtirgan. Ular orasida Abu Nasr Muhammad Farobiy (870–950) o'zining falsafiy qarashlari bilan mintaqaning eng nufuzli allomalaridan biri sifatida tarixda muhim iz qoldirgan [5, 50]. Farobiy faoliyati falsafa fanining turli yo'nalishlarini – mantiq, metafizika, axloqshunoslik, siyosatshunoslik va tabiiy fanlarni tizimli tarzda birlashtirishga qaratilgan bo'lib, u inson tafakkuri, aqlning roli, axloqiy mukammallik va jamiyat taraqqiyoti masalalarini chuqur tahlil qilgan [4, 22].

Farobiy falsafasining mantiq va epistemologik yo'nalishi talabalarda tanqidiy tafakkur, ilmiy tahlil va fikrlarni tizimli ravishda shakllantirishga xizmat qiladi. Bu yo'nalish uning “Kitab al-Mantiq” va boshqa asarlarida batafsil yoritilgan bo'lib, mantiqiy usullarni qo'llash orqali ilmiy izlanishlarda mustahkam asos yaratadi [6, 40]. Shu bilan birga, Farobiyning metafizik va axloqiy nazariyasi insonning ideal maqsadlari, axloqiy mukammallik va mukammal jamiyatga erishish yo'llarini o'rganadi. Bu nazariya talabalarda axloqiy qaror qabul qilish va jamiyat hayotida mas'uliyat bilan harakat qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda amaliy ahamiyat kasb etadi [8, 115].

Farobiyning siyosiy falsafa va ideal jamiyat nazariyasi “Al Madīna al Fāḍilah” asarida keng yoritilgan bo'lib, unda jamiyat tartibi, rahbarlik va axloqiy boshqaruv prinsiplari batafsil tushuntirilgan [5, 50]. Jahon olimi C.Butterworth Farobiy va yunon falsafasi (Platon va Aristotel) ta'sirini uyg'unlashtirish jarayonini chuqur tahlil qilgan, bu esa Farobiy merosini bugungi kunda global kontekstda ham dolzarb qilmoqda [4, 22]. MDH olimi M. Fakhry esa Farobiy axloqiy va siyosiy falsafasini ijtimoiy hayotda etik va huquqiy tartib bilan bog'lagan va uning zamonaviy jamiyatlar uchun amaliy jihatlarini ko'rsatgan [8, 115]. Shu bilan birga, O'zbek olimlari Farobiy merosini pedagogik jarayonda qo'llash, tanqidiy tafakkur va axloqiy qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda chuqur tadqiq qilgan [7, 40].

Bugungi kunda O‘zbekistonda ta’lim sohasini rivojlantirish, yoshlarni intellektual va axloqiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir [7]. “O‘zbekiston — 2030” taraqqiyot strategiyasida ta’lim tizimi islohotlari ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida belgilangan. Shu doirada pedagoglar tayyorlash, o‘quv sifatini oshirish va ta’lim jarayonida innovatsiyalarni joriy etish bo‘yicha izchil ishlar olib borilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning qarorlari, farmon va dasturlari falsafa fanining ta’lim tizimida o‘rni va rolini mustahkamlashga xizmat qiladi [2].

Farobiy merosini o‘rganish yoshlarni ilmiy tafakkurga, mantiqiy tahlil qilish va axloqiy qaror qabul qilish ko‘nikmalariga yo‘naltiradi. Shu bilan birga, global ilmiy va ma’naviy maydonda inson tafakkuri va axloqiy qadriyatlar bilan bog‘liq muammolarni hal qilishda Farobiy falsafasi strategik yo‘riqnoma sifatida xizmat qilishi mumkin [3, 55]. Shu nuqtai nazardan, Farobiy falsafasini o‘rganish nafaqat tarixiy merosni saqlash, balki bugungi kunning ijtimoiy, pedagogik va ma’naviy muammolarini yechishda dolzarb vosita hisoblanadi [7, 118].

Shu bilan birga, Farobiy falsafasi va uning pedagogik ahamiyati global pedagogika va ta’lim nazariyasi rivojida ham e’tiborga molikdir. Jahon va MDH olimlari ta’kidlaganidek, Farobiy bilim va axloqiy qadriyatlarni uyg‘unlashtirishga qaratilgan tizimli yondashuvi bilan nafaqat akademik bilim, balki yoshlarning ijtimoiy mas’uliyat va madaniyatini shakllantirishda ham samarali manba bo‘lib xizmat qiladi [6, 42]. Shu nuqtai nazardan, Farobiy falsafasini o‘rganish zamonaviy talabalarda tanqidiy fikrlash, axloqiy ong va jamiyat hayotida faol ishtirok etish ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, Markaziy Osiyo falsafiy merosi va Abu Nasr Farobiyning ilmiy faoliyati zamonaviy ta’lim jarayonida talabalarning intellektual, axloqiy va ijtimoiy rivojlanishida strategik ahamiyatga ega. Farobiy falsafasining mantiqiy yo‘nalishi talabalarda tizimli tafakkur, ilmiy tahlil va mantiqiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi, bu esa ularni murakkab ijtimoiy va ilmiy muammolarni hal qilishga tayyorlaydi. Metafizik va axloqiy nazariyalari esa insonning axloqiy mukammallikka intilishi, ideal maqsadlarni belgilashi va ularni amaliyotda amalga oshirish ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Shu bilan birga, Farobiy siyosiy falsafasi va ideal jamiyat nazariyasi talabalarga jamiyat hayotida mas’uliyatli, ijtimoiy faol shaxs bo‘lib yetishish uchun zarur bo‘lgan axloqiy va huquqiy prinsiplarni tushunishga yordam beradi.

Bugungi kunda Farobiy merosini o‘rganish nafaqat tarixiy va ilmiy ahamiyatga ega, balki zamonaviy pedagogik jarayonlarda yoshlarni tanqidiy fikrlash, axloqiy qaror qabul qilish va jamiyat hayotida faol ishtirok etish ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Global miqyosda inson tafakkuri va axloqiy qadriyatlar bilan bog‘liq

murakkab muammolarni hal etishda Farobiy falsafasi strategik yo'riqnoma sifatida qadrlanadi, bu esa talabalarga nafaqat ilmiy, balki ma'naviy va ijtimoiy jihatdan barkamol shaxs sifatida shakllanish imkonini beradi. Shu tariqa, Farobiy falsafasi va Markaziy Osiyo falsafiy tafakkurini chuqur o'rganish zamonaviy ta'limning metodologik va amaliy asoslarini mustahkamlashda, yoshlarni mas'uliyatli, bilimli va axloqiy qaror qila oladigan shaxslar sifatida tarbiyalashda beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. Ta'limni rivojlantirish va yoshlarni qo'llab-quvvatlash. Tashkent, 2021. 15 s.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. "O'zbekiston — 2030" taraqqiyot strategiyasi. Tashkent, 2022. 40 s.
3. Al-Fārābī, A. N. Al-Madīna al-Fāḍilah. Beirut: Dar al-Mashriq, 1985. 50 s.
4. Al-Fārābī, A. N. The Philosophy of Plato and Aristotle. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001. 22 s.
5. Butterworth, C. E. Al-Fārābī: Founder of Islamic Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 2014. 40 s.
6. Fakhry, M. A History of Islamic Philosophy. 3rd ed. New York: Columbia University Press, 2002. 40 s.
7. Philopedia. "Abū Naṣr Muḥammad ibn Muḥammad al-Fārābī." 2025. https://philopedia.org/philosophers/al-farabi/?utm_source=chatgpt.com
8. Sandybayev, Zh. "Ethical Philosophy of Abu Nasr al-Farabi." Journal of Oriental Studies, 101, no. 2 (2022): 113–121. 115 s.

MUNDARIJA

Oliy ta'lim talabalari sog'lom turmush va psixososial rivojlanishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati	
<i>Mixeyeva Aleksandra</i>	5
Muzokaralarning mohiyati, vazifalari va tipologiyasi	
<i>Xoldarova Fariza Tuxtabayevna¹, Raximov Ilxomjon Azimjonovich²</i>	9
Axborot makonidan to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishda ta'lim va tarbiya tizimining roli	
<i>Akbarova Nigora</i>	14
Sharq renessansi: markaziy osiyo madaniyati va yevropa uyg'onishiga ta'siri	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	17
O'zlikni anglash va milliy taraqqiyot	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	20
Milliy ma'naviyat va yoshlar tarbiyasida g'oyaviy birlashuvning o'rni	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	23
Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari: ma'naviy va intellektual omillar	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	26
Milliy yuksalish va ijtimoiy birdamlik: ko'pmillatlilik sharoitida xavflar va imkoniyatlar	
<i>Umurzaqov Axmadjon Maxamadovich</i>	29
Ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda mavzuli kechalar.	
<i>Ergashov Umidjon Obidjonovich</i>	32
Islom dini tarixida fiqh ilmni rivojlanish	
<i>Rahmonova Mohigul Farhodjon qizi</i>	35
Fiqhiy manbalarida sunnat: huquqiy dalillari va ahamiyati	
<i>Rahmonova Mohigul</i>	39
1920-1924 йиллар Ҳамза Ҳакимзода Ниёзийнинг ижодий фаолияти	
<i>Хонқулов Шавкат Хурсаналиевич</i>	42
Ҳамза асарларида даврлар талқини	
<i>Хонқулов Шавкатжон Хурсаналиевич</i>	47
Zamonaviy ta'lim tizimida faol va tajribaga asoslangan o'qitish metodlarining psixologik-pedagogik asoslari	
<i>Rajabova Xurshida Xusanboyevna</i>	54
Xavorijlik — Zamonaviy Ekstremistik Oqimlarning Ajdodi	
<i>Raxmatov Abbosbek</i>	62
Sovet hokimiyatining musulmon ulamolariga qarshi qatag'on siyosati mohiyati va sabablari	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	65
Bolsheviklarning hudosizlik g'oyalari turkiston musulmonlariga ta'siri	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	69
Markaziy Osiyo tarixida milliy va diniy qadriyatlar uyg'unligi	
<i>Mirzayev Axrorjon</i>	74

Yoshlar hayotida tarixiy xotira va tarixiy ong <i>Mirzayev Axrorjon</i>	84
A.Ўринбоев тадқиқотларида инсонпарварлик ва маънавий фалсафаси (Жомий ва Навоий мисолида) <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	87
A.Ўринбоев ва ижтимоий масъулия фалсафаси: тарихчи ва замон муносабати <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	91
A.Ўринбоев илмий меросида – инсон саломатлиги фалсафаси: Ибн Сино меросини тадқиқ этиш тажрибаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	95
A.Ўринбоевнинг темуршунослик тадқиқотлари: тарихий хотира ва миллий ўзлик фалсафаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	99
Маҳалла — жамият кўзгуси сифатида: ижтимоий-маънавий ва институционал таҳлил <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	103
Borliq falsafasi <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	106
Mafkuraviy omillarni yoshlar kamolotiga ta'siri <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	108
Yangi davrda falsafasining ustuvor yo'nalishlari muhokamasi <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	111
Falsafiy tafakkurning rivojlanish xususiyatlari. <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	114
Yengil atletika: sog'lomlashtiruvchi va sport tayyorligidagi ahamiyati <i>A.Y. Eminov</i>	117
Mustye davrining tarixiy ahamiyati <i>Axmadaliyeva Ra'noxon O'rinboy qizi</i>	120
Malakali kadrlarni tayyorlashda innovatsion ta'limning o'ri <i>Otaxonova Zamira</i>	122
O'zbekiston Respublikasida gender masalalari: ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy aspektlar <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	125
Markaziy Osiyo falsafiy tafakkuri va abu ali ibn sino merosi <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	127
Farobiyning falsafiy merosi, uning zamonaviy ta'limdagi amaliy va metodologik roli <i>Xolmatov Shaxobidin Jumabayevich</i>	131
Model samaradorligining shaxsda pozitiv faollikni shakllantirishdagi roli <i>Boyqo'ziyeva Ra'noxon</i>	136

Jurnal haqida

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalarini: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article